

ХУСУСИЯТҲОИ ТАСВИРИ БАДЕӢ ВА ИНЪИКОСИ ФАЛСАФАИ ЗИНДАГӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ АНВАР МИЗОҲАКИМИ ОЛИМ

*Ҳошимов Илҳомҷон Раҷаббоевич,
унвонҷӯи кафедраи адабиёти муосир,
факултети филологияи тоҷики ДДХ (Тоҷикистон)*

Аннотатсия: дар мақолаи мазкур муаллиф ҷанбаҳои муҳимтарини ҳикояҳои нависанда Анвар Мирзоҳакими Олимро таҳқиқ кардааст. Мавсуф чун нависандаи хушзавқ бо сабки тоза ба майдони наср омадааст. Анвар Мирзоҳакими Олим нависандаест, ки бо қиссаву ҳикояҳои дар тасвири воқеаву ҳодисаҳо ва чехракушоӣ аз саноеи бадеӣ муваффақона кор гирифтааст. Ӯ нависандаи мусаввир аст, ки бо офаридани образҳои ҷолиб, мавзӯҳои муҳим қаҳрамононашро ба хонандагонаш муаррифӣ кардааст. Дар меҳвари эҷодаш инсон, тақдири ӯ, тавсифи хулқи нек ва фалсафаи зиндагии инсон дар рӯи олам меистад.

Калидвожаҳо: тасвир, Анвар, наср, ҳаёт, қаҳрамон.

Мавзӯе, ки мо дар ин мақолаи худ таҳқиқ мекунем ба масоили тасвири бадеӣ ва инъикоси фалсафаи зиндагӣ дар осори нависанда Анвар Мирзоҳакими Олим мебошад. То имрӯз дар мавриди пажӯҳиши эҷодиёташ аз ҷониби муҳаққиқони адабиёт мақолаҳои гуногуни илмӣ, публитсистӣ эҷод шудаанд, аммо пажӯҳиши фаротаре дар ин мавзӯ нашудааст. Давоми солҳои 2008-2018 адабиётшиносони варзида, Атахон Сайфуллоев, Матлубаи Мирзоюнус, Саидумрон Саидов, Нуралӣ Нурзод, Баҳром Мирсидов, шоирон Аҳмадҷон Раҳматзод, Фарзона ба осори Анвар Мирзоҳакими Олим тавачҷӯҳ намуда, андешаҳои худро перомунӣ ҳикояву қиссаҳо баён кардаанд. Қисме аз он дар шакли мақолаи алоҳида дар рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ чоп шуда бошад, қисме дигар чун муқаддимаи сухан дар асарҳои Анвар Мирзоҳакими Олим дарҷ гардидааст. Аз ин рӯ тасмими мо дар ин мақола баёни масоили тасвири бадеӣ, истифодаи саноеи адабӣ дар қиссаву ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим ва инъикоси фалсафаи зиндагӣ дар тимсоли қаҳрамонҳои мебошад.

Анвар Мирзоҳакими Олим аз зумраи он қаламкашоне мебошад, ки охириҳои солҳои 70-ум ва оғози солҳои 80-ум ба майдони адабиёт омада, давоми фаъолияти эҷодии қариб чилсолааш аз худ мероси шоистаеро дар услуби тоза, шаклу қолаби нав ба хонандагонаш ба мерос гузошт. Мавсуф аз мактаби бузургони адабиёти муосири тоҷик, устодони ин санъати тасвири ҳаёт Садриддин Айни, Ҷалол Икромӣ, Пӯлод Толис,

Ҳаким Карим, Раҳим Чалил, Чумъа Одина, Фазлиддин Муҳаммадиев, Сорбон, Ёрун Кӯҳзод, Чонибек Ақобиров, Саттор Турсун баҳравар гашта, соҳиби сабку услуби худ гашта буд. Ҳанӯз миёнаҳои солҳои ҳаштодум вақте бори аввал ҳикояи “Шохи шикаста” таълиф мешавад, устои наср Фазлиддин Муҳаммадиев ба ӯ фотеҳаи роҳи эҷод дода буданд, ки дар ин бора худи муаллиф дар сархати ин ҳикоя чунин нигоштааст: “Яке аз устодони наср Абдулло Қаҳҳор дар суҳбате навқаламонро ба мутрибони навмашқ ташбеҳ додаанд, ки ҳамин ҳоло созе ба даст гирифта, торҳои онро нав чӯр кардаанд ва тарзи навошти нахустин савтҳоро аз бар мекунад. Чанд ҳикояи Анвар Олимовро аз ин пеш бо мароқ хондаам. Ҳикояе, ки манзури хонандагони муҳтарам мешавад, аз олами рангин ва пурэхоси инсонии кӯчак ба назокат нақл мекунад. Муаллифи ҷавон торҳои созашро чӯр сохтааст, таронаҳои аввалинашро батаанӣ ва батаъсир менавозад. Аз ӯ навоҳи хуш, оҳангҳои дилошӯб умедворем”. [4, с.97]

Устои адабиётшинос, профессор Атахон Сайфуллоев дар асари худ “Уфуқҳои наср” дар мавриди ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим чунин баҳогузори намудаанд: “Агар рӯзгори ҳар фард як китоби пурмуҳтавои ҳаёт бошад, ҳар як ҳикояи Анвар Мирзоҳакими Олим саҳфае аз он аст, ки зиндагии тоҷиконро бо суннату хусусиятҳои миллиаш инъикос менамояд. Нависанда лавҳаҳои нотакрори ҳаёт, тақдири ашхоси гуногун, шодию сурур, ғаму андӯх, дарду алам, орзую омоли онҳоро ба тасвир мегирад. Дар аксари ҳикояҳо қаҳрамонӣ ширкат меварзад, ки марҳилаҳои мухталифи ҳаёти нависандаро аз овони тифлӣ то ба давраи ҷавонии ӯ хотирнишон мекунад, вале табиист, ки қаҳрамони ҳикоя ва худи нависанда айнан як шахс нестанд. Аммо дар ҳикояҳои лирикии маҷмӯа “ман” гуфтани таҳқиягар хоҳу нохоҳ садои дили нависанда ва эҳсоси афкори ӯро фаро мегирад. Мо дарк мекунем, ки тамоми воқеаҳо ба он дили софу беғубор таъсири амиқ мегузоранд.” [1, с.41]

Анвар Мирзоҳакими Олим нависандаест, ки дар қиссаҳои ҳикояҳои бештар аз услуби тасвири бадеӣ бештар кор гирифтааст ва дар ин кор даст ёфт. Ӯ қаламкаши мусаввир аст, ки бо офаридани образҳои ҷолиб, мавзӯҳои муҳим қаҳрамононашро ба хонандагонаш муаррифӣ кардааст. Дар меҳвари эҷодаш инсон, тақдири ӯ, фалсафаи зиндагии инсон дар рӯи олам аст.

Адабиётшинос, профессор Матлубаи Мирзоюнус дар як мақолаи худ бобати услуби баён, забон ва насри Анвар Мирзоҳакими Олим андешаронӣ намуда, ӯро аз ҷумлаи

нависандагони навчӯю навгӯ хондааст. “Зимнанҳадаф аз навиштанҳамешаматлаберобароихонандаарз кардан аст. Барои Анвар Олим муҳимтарин матолиб боз кушодани чавҳари инсон аст ва даъвати мардум ба сӯи инсонгароӣ, некӣ, имон, мухаббат, садоқат ва ишқ. Ва ин мафоҳими меҳварӣ дар навиштаҳои ӯ маъмулан аз назари як кӯдак, як наврас ё навҷавоне, ки ба дунё ва гиру дори он бо чашмони маъсуми тифлона менигарад, шарҳу тавзеҳ меёбанд ва либоси бадеӣ мепӯшанд.” [12,с.4]

Анвар Мирзоҳакими Олим дар осори адабии худ аз услуби бисёр муваффақи нигориш кор гирифтааст. Бо мутолиаи қиссаву ҳикояҳояш эҳсос мешавад, ки дар аксар маврид муаллиф шоҳиди бевоситаи он воқеаву ҳодисаҳо аст. Тасвири реалистии ҳаёти ҷомеа, дардҳои он, муносибатҳои байниҳамдигарии одамон, таъсири равандҳои ҷомеа ба афқору рафтори одамон, хислатҳои қаҳрамонҳои ҳикояву қиссаҳояш хонандаро ба худ мекашад ва ба мавҷи ҳодисаву воқеаҳо ғӯтавар месозад, ки ин ҳунари баланди нависандагии Анвар Мирзоҳакими Олим аст. Аз ҳикояи “Бозгашт ба худ” мисол меорем, ки дар аввал таҳқиягар аз мақоми худ бо ҳоли маҳзун назди оина истода, андешаҳои фалсафии худро рӯи қоғаз меорад: “Назди оинаи қаднамо, пешрӯи худ рост истода, аз чашмонам чашм намеқанам. Чашмонам гӯи равзанаест, ки маро ба он дунёи пурихтилофу пуртазоди ботин мебарад, ба дунёе, ки дар он садҳо хонаҳо дарҳои баставу боз доранд ва кас намедонад дар кадоме аз онҳо калидаки заррини дарки ҳастӣ, хамирмояи зиндагӣ мавҷуд аст, ки одам тавонад туфайли он моҳияти будани худро фаҳмад. Ҳарчанд ним соат инҷониб аз ин равзана чашм нақанда меҳоҳам ба киву чи будани худ сарфаҳм равам, муроде ҳосил намешавад... Ҳис мекунам аз буданам қаноатманд нестам, ҳатто худро каму беш бад ҳам мебинам - лелаи шашум, баризофаи зиндагӣ ҳастам...” [4, с.82]

Муаллиф бо ин ручӯъ аз рӯзгори қаҳрамони ҳикояаш Сайфуллоҳ, ки замоне наққоши мониқалам дар маҳаллаву деҳа номвар буд, нақл пеш меоварад. Панҷаи тақдир ӯро бо воситаи фарзанди маъюби қуттисавораш Аҳрулло ба майзадагӣ бурд. Дар камтарин фурсат Сайфуллоҳи наққош ба шаробхор ва маҳаллаи Покон ба Бараҳнаҳо табдили ном мекунад. Нависанда бо чунин тазод масъаларо пешорӯи хонандааш гузоштааст, ки чи тавр метавонад чархи тақдир зиндагии инсонро ворона созад. Сайфуллоҳи наққош дар хонаҳои мардум нақши зебои рангини дастонашро гузошт. Ҳунараш худодод буд. Ҳаққулзаҳмат талаб намекард ва мардум дар ивази меҳнаташ ӯро зиёфат дода, ба

майнӯшӣ моил карданд. Боз дарди бедавои маъюбии писаракаш
ӯро ба шиша вобаста намуд. Акнун ӯ маҷбур буд, ки ба маблағи
ночиз ҳам меҳнати сангинро дар хонаҳои ҳамсоюву маҳаллагиҳоаш
анҷом диҳад. Нависанда гоҳ-гоҳ дар байни ҳодисаҳо дар образи
журналист пайдо мешавад. Анвар Мирзоҳакими Олим, ки баробари
нависандагяш чун журналисти номвар дар рӯзномаҳои ноҳиявию
вилоятӣ кор кардааст, байни ҳамдеҳон низ бештар чун журналист
маъруфият дошт. Лаҳзаи вохӯрияшро бо Сайфуллоҳ чунин
менигорад: “Офтоб дар тори кӯҳ ранг мебохт. Аз кор бармегаштам,
ки дар роҳ бо Сайфуллоҳ рӯ ба рӯ омадам. Вай ширакайф буд ва зери
лаб сурудеро замзама мекард. Чун маро дид, дар ҷояш истод ва гӯё
барқ зада бошад, яке такон хӯрду ду-се қадам қафо рафт. “Аз барои
худо, Сайфуллоҳу мавзуи Сайфуллоҳ халосӣ ҳаст, ё нест?”

-Ҳа, а, чурналист,-мастона ва бо истеҳзо нидо кард Сайфуллоҳ.
-Мебахшед, ки боз нӯшидем, беақлӣ кардем. Аслан, барои шумо
нӯшиданҳои ман айни даромад, ку. Боз як мақола менависед, обрӯ
мегиред...

- Э, э, Сайфуллоҳ, Сайфуллоҳ! Ҳолу аҳволата бин.

- Мебахшед, - бо ҳамон оҳанг суҳанаширо идома дод Сайфуллоҳ,
- мебахшед, шуморо асабӣ кардем, ин мо ҳастем, ки ба ҳамааш тоқат
мекунем...

Сайфуллоҳ калавида, калавида канори кӯча омаду ба дарахти
тути лаби ҷӯй такя зад ва гӯё нав аз зери бори гарони хастакунанда
халос шуда буд, ки ду-се бор чуқур-чуқур нафас кашид.

- Як бор фикр накардӣ, ки чаро бадмаст шудаам?.. аслан, худам
ҳам фикр накардаам, вале ҳамин мардум, ҳамдеҳагонам, ки имрӯзҳо
аз худ сӯфии соф тарошидаанд ва дар ҳар қадам шайхона амри
маъруф мекунанд, баръакс меҳоҳанд, ки ман ҳамеша масти масти
маст бошам, чунки дар мастиям барояшон муфт кор мекунам. Ба
ҷои даҳ сомон як сомонӣ мегирам... Акнун зиндагиям дар шумори
чанд шиша шароб маҳдуд шудааст, нафас мекашам аз шиша то ба
шиша... Ҳунарам дар шароб ғарқ шудааст, вале ман орому осуда, ба
эътидол омадаам- на гарм, на хунук, на тар, на хушк...
ҳамту...Мурдан меҳоҳам, вале аз дастам намеояд, бадмур ҳастам...
Аслан, умрам дар сакарот мегузарам, ҷон меканаму ҷон меканам,
вале аҷал нест, ки нест...

-Маргро талаб накун, Сайфуллоҳ. Ҳамаш дар дасти худат аст.

-Не, чурналист, дер шуд... Аз дастам ҳеҷ кор намеояд, қайла аз
маза гузаштааст..." [4, с.95]

Дар меҳвари ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим
муносибатҳои инсон меистад. Нависанда ҳамеша дар интиҳоби

қаҳрамонҳои қиссаву ҳикояҳои ва чеҳраҳои онҳо кӯшиш кардааст. Ҳикояи “Бозгашт ба худ” мисоли ин мазмун аст. Дар он русуми маҳаллаву маҳалладорӣ, оилаи суннатӣ, тарбияву ахлоқ, муносибати падару писар, шафқати бепоёни модар, дардҳои инсонӣ нишон дода шудааст, ки бар он майзадагӣ, бадахлоқӣ, бераҳмиву мағрурӣ, касифӣ, ҳаромхорӣ, разилуви фиребгарӣ муқобил истодааст. Тасвири ҳар як лаҳзаи муносибат барои нависанда муҳим мебошад. Махсусан тасвири модари Сайфуллоҳ, холаи Ҷаннат, ки бар муқобили дардҳои хонаводагӣ шабона ночор мондааст. Холаи Ҷаннат духтарашро ба шавҳар дод, бахт надид, шавҳараш Шодмон, бо писарҳои Мурод ва Сабур якҷоя май менӯшад ва онҳоро дар ин кор “роҳнамоӣ” мекунад. Ҷамаи келинҳо аз ин оила безор шуда, баромада рафтаанд. Модари бечора бо ғамҳои пирӣ танҳо монда, бештар аз Аҳруллои маъноб фикр мекунад. Аз фарзандонаш бӯи умед надорад, аммо каме бошад ҳам аз Сайфуллои хунармандаш умед дорад.

-Охир, умедам ба ту, бачам, ба ту...- холаи Ҷаннат лаби сарбандро таҳи дандон гирифтун дарун-дарун сӯхтаву об шуда, гирия кард.

- Дер шуд, оча, дер шуд. Кор аз кор гузашт, акнун нахурам мемурам, -беҳолона боз худро рӯи чогаҳ гирифт Сайфуллоҳ.

- Охир вай захроба чӣ бало аст, ки нахурӣ, мемурий?

- Ҳа, мемурам, оча, мемурам, - ва Сайфуллоҳ аз фишори дарду аламу ғам бо дастони ларзон холаи Ҷаннатро аз китф оғӯш карда, инони гирияро сар дод.

-Буваҷон, буваҷонакам, мана аз нав таваллуд кун, аз нав... Аз ҳолу аҳволам безор шудаам... Номи Аҳруллоро ҳам нагир. Дилам хунчакон мешавад.”[4,с.88]

Дар ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим қаҳрамонҳо аз қишри миёнаи ҷомеа ҳастанд. Нависанда ҳамроҳи онҳост, аз дарду мушкилот, хурсандиву нишоти қаҳрамонҳо бо забони ҳуди онҳо нақл мекунад. Ин тасвирҳои нависанда таъсирбахшанд. Табиист, ки ҳар гуна асари бадеӣ ба воқеияти реалӣ алоқамандӣ дорад. Ин ҷиҳат дар ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим зиёдтар эҳсос мешавад. Дар мусоҳибааш дар рӯзномаи Адабиёт ва санъат нависанда Ёрун Кӯҳзод дар мавриди маҳорати нависанда ва инъикоси ҳаёти воқеии рӯзгори мардум гуфтааст, ки ин аз шартҳои муҳими адабиёт мебошад:

“-Шиори “адабиёт-оинаи ҳаёт” як даъвати хушкун ҳолӣ нест. Он аз таҷриба ва таъсири адабиёт баромадааст. Модоме, ки рисолати адабиёт манфиате ба мардум расонидан бошад, пас фарз аст, ки

нависанда рӯзгори мардумро донд ва аз шириниву талхӣ ва ҳоли замони худ ва ахлоқу одоби роиҷи давр ва ҳусну қубҳи рафтору кирдор ва ҷасорату тарс ва маърифату фарҳанги он мардум барои ҳамон мардум, бо забони образҳо қисса бикунанд. Аз ин рӯ моли адабиёт, ба ҳар намуде, ки эҷод шуда бошад, аз хаёлпарастӣ то вуқӯъгӯӣ, яъне реалистӣ, ҳамаш реша дар ҳаёт дорад ва орзуву ормони мардумро ифода мекунад. Яке дар сурати афсона мегӯяд, вале бо рамз маъноро аз зиндагӣ гирифтааст, дигаре дар ҷомаи тамсилу танзи рӯзгор, яке вуқӯънавис ва монанди ин мебошад. Сурат гуногун аст, лекин мақсад яке, барои зиндагии одамвор одам кадом корҳоро бикунанд ва кадом корҳо бар зарари ӯст. Ба иттифоқи муҳаққиқон ва таҷрибаи таърих, аз асарҳои реалистӣ ва таҳлилӣ ба мардум манфиати бештаре мерасад.” [18]

Қаҳрамонҳои ҳикояҳои Анвар Мирзоҳакими Олим нафарони гӯё ҳастанд ва ҳодисаҳои зиндагиашон онҳоро эҳсос бахшидааст. Дар ин маврид адабиётшинос Саидумрон Саидов дар мақолаи худ “Ҳақиқати олами ботинии нависанда” чунин андеша пеш овардааст: “Мавзӯҳои одаму одамгарӣ, ростгӯиву ростқавлӣ, меҳрварзиву меҳрубонӣ, некиву некроӣ, ки аз мавзӯоти ҷовидонаи адабиётанд, дар ҳикояҳои нависанда ҷойгоҳи хос доранд. Воқеан, маҳорати нависандагии адиби асил низ дар он аст, ки осори ӯ мутааллиқи ҳамаи давру замонҳо бошад.” [13]

Дар осори Анвар Мирзоҳакими Олим тасвири табиат ҷойгоҳи хоса дорад. Дар ҳамаи қиссаву ҳикояҳояш ӯ як фурсате ёфта макону муҳити фаъолияти қаҳрамононашро тасвир кардааст. Тасвирҳои ӯ ба қавли адабиётшинос Атахон Сайфуллоев “ошиқона” аст. “Дар ҳикояҳои лирикӣ (“Шохи шикаста”, “Вақти гули зардолу”, “Гуноҳ”, “Дар таги чанори баланд”) ҳиссиёту ҳаяҷони эмотсионалии қаҳрамон мавҷ андар мавҷ ифода ёфта, то ба умқи дили хонанда рафта мерасанд. Ҳикояҳои эпикӣ (“Бемодарӣ”, “Эҳё”, “Ҳар рӯз аҳвол ҳамин”) таҳлили равандҳои иҷтимоӣ ва ахлоқии ҷомеаро холисона фаро мегиранд. Минетурҳои нависанда, ки аз ҳикояҳои хурд ва таронаҳо иборатанд, низ аз лиризми пурҳаяҷон ва романтикаи айёми ҷавонӣ саршоранд. (“Духтари борон”, “Дидори муҳаббат”, “Шукуфаҳои ишқ”). Нависанда онҳоро бо таъбири шоирона “Ҷарақаҳои диле, ки ошиқ буд...” ном додааст.” [14,с.43.]

Нависанда Мирзо Насриддин дар мавриди забон, услуб ва тарзи нигориши Анвар Мирзоҳакими Олим андешаҳои худро чунин баён кардааст: “Маълум аст, ки на ҳар кас аз замони худ асари бадеӣ офарида метавонад. Чун ки воқеаҳо ба зеҳн гирифта, таҳлил кардан ва аз онҳо маънии писандида ва барои ояндаҳо

заруриро дарёфта, ба самъи хонанда расондан, корест сахт мушкил. Анварҷон тавонистанд, ки ин амалро ба зебоӣ анҷом бирасонанд. Мисле, ки шеърӣ Камоли Хуҷандиро хонда, шеърӣ Камол буданашро дарк мекунӣ, насри Анварҷонро низ чунин рангу оҳанг иттифоқ афтадааст: «Сарсатри аввалро хонда мегӯи, ин насри Анвар Мирзоҳакими хуҷандист». Услуби худро ёфтаи нишони соҳибмактаб будан аст.» [9]

Воқеънигорӣ мактаби адабиёти реалистӣ аст, ки аз устод Айнӣ ибтидо гирифта, то ба имрӯз инкишоф ёфта истодааст. Аслан ин равия аз адабиёти рус Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов замони сохтмони чомеаи сотсиалистӣ ба адабиёти халқу миллатҳои узви Иттиҳоди Шӯравӣ гузаштааст. Дар ин бора мухтасар мегӯем, зеро ин мавзуи мақола нест. Дар эҷодиёти Анвар Мирзоҳакими Олим воқеънигорӣ ҷойгоҳи муҳим дорад. Нависанда бо истифода аз жанри ҳикоя ва қисса ҳаёти одамон, инкишофи воқеаҳои замони бачагиву ҷавониву миёнсолии худро ба воситаи қаҳрамонҳои худ ба қалам додааст. Маҷмӯи ҳикояҳои аввалинаш дар маҷмӯаи «Вақти гули зардолу» (соли 1994, дигарбора бо тасҳеҳу иловаҳо соли 2017) чоп шудааст. Дар бораи китоби «Вақти гули зардолу» профессор Атахон Сайфуллоев навишта буд: «Ман ин маҷмӯаро шиносномаи эҷодии санъаткор мешуморам. Зеро ҳеҷ чиз чехраи суханварро мисли китоби ӯ равшан ва ҳаққонӣ нишон дода наметавонад. Ин китоб намунае аз хунар ва фазилатҳои адиб аст.» [9] Худи нависанда дар сарсухани чопи дубораи «Вақти гули зардолу» аз ин баҳои эҷодии адабиётшинос Атахон Сайфуллоев изҳори сипосу қаноатмандӣ кардааст: «Ҳарчанд аксари ҳикояҳои ин маҷмӯаро дар дарозии солҳои ҳаштодуми асри гузашта навиштаам, он баъдҳо, дар соли 1998 аз тариқи нашриёти ба номи Раҳим Ҷалил, бо теъдоди 200 нусха чоп шуда буд. Ба он маҷмӯа устоди азиз, профессор Атахон Сайфуллоев, (руҳашон шод бод!), ки минбаъд дар тӯли солҳои зиёди ҳамсӯҳбатӣ гӯё тафовути синну сол аз байнамон барҳам хӯрда, бо ҳам ошно шуда будем, сарсухан навишта буданд. Ман аз устод якумр миннатдор ва сипосгузорам, ки ҳамон солҳои мани қаламкаши ҷавонро дастгирӣ карданд, сари нахустин маҷмӯаам дасти дуо бардоштанд ва гуфтанд, ки: «Агар рӯзгори ҳар фард як китоби пурмӯҳтавои ҳаёт бошад, ҳар ҳикояи Анвар Мирзоҳакими Олим саҳифае аз он аст, ки зиндагии тоҷиконро бо суннату хусусиятҳои миллиаш инъикос менамояд.» Чанд тан аз дӯстон сари сӯҳбатҳо ба таъкид гуфтанд, ки «аз тариқи шарҳи ҳолат донистем, ки замоне китобе бо номи «Вақти гули зардолу» чоп карда будай. Агар як нусха дошта бошӣ, биёр, ки мо ҳам хонем».

Вале мутаассифона аз он маҷмӯа ман ҳам дар даст надорам, аз ин рӯ қарор кардам, ки онро аз нав чоп кунам. Тафовути ин маҷмӯа аз он маҷмӯа дар он аст, ки ин чо чанд ҳикояҳои нав навиштаам: “Мӯйсафед”, “Очаи Хол”, “Мактуб ба Ошно”-ро низ ҷой додаам.” [9]Муаллиф чопи дигарбораи китобашро бо он зарур донистааст, ки он бист сол қабл чоп шуда буд ва фурсати “гирифториҳо, дар дороиву нодориҳо, дар айёми ошиқшавию дилбохтанҳо, шодиву хурсандӣ ва ғаму ғуссахуриҳо, вале бо муҳаббат навишташуда” номидааст. [9,с.4] Ҳикояи “Очаи Хол” бисёр ҷолиб аст. Он бо айёми зимистони соли 1968, ки нафарони солдида онро бисёр сард тасвир мекунанд, оғоз мешавад. Тасвирҳои нависанда бо калимасозихояш бисёр мувофиқ омадааст. Ӯ ҳамеша муҳити он замонро бо табиаташ тасвир мекунад. “Худо бо ғарам-ғарам барф, тахта-тахта яхҳову доман-доман шамоли хуштаккаш гӯё хунуқиҳои Антарктидаро ба деҳа оварда буд. Хунукӣ бегонаи бераҳм буд.” [9,с.60] Як тасвири оддӣ, аммо зиндагии натанҳо инсонҳо, инчунин наботот аз диди нависанда бисёр зебо тасвир ёфтааст. Қаҳрамони ҳикоя писаракест, ки дарди бемодарӣ дорад ва ҳамроҳи падараш, ки дарди пой дошт, ин зимистони сардро канори сандалӣ мегузаронад.

“Хуб барф мерехт. Худованд хандаҳои сафед мезед ва хандаашро дар саросари деҳа рехта, онро гӯё бо ҳаловат тамошо мекард. Калонсолон аз хунукӣ шикоят мекарданд, вале бадани мо, бачаҳои даҳ-дувоздаҳсола гӯё бухорӣ буд ва аз сардии ҳаво парвоя надоштем. Дар пушти хонаи Очаи Хол соатҳо хоккей мезадем...” [3,с.62] Макони бозии бачагон қафои ҳавлии Очаи Хол, пиразане, ки танҳо зиндагӣ мекунад. Ду писараш дар ҷанг ҳалок шудаанд ва Очаи Хол дар симои бачаҳои ҳамсоя набераҳои орзуияшро мебинад. Аз ҳикоя ва тасвирҳои замону макон эҳсос мешавад, ки таҳқиягар худи нависанда аст, ки дар айёми бачагиаш ин воқеаро аз саргузаронидааст. Падари писарак Мирзо ном дорад ва дӯсти наздики писарони Очаи Хол аст. Дар симои Мирзо Очаи Хол фарзандонаш Қодиру Собирро мебинад. Вақте писарак боми очаи Холро аз барф тоза карда медиҳад, ба ҷуз қанду курс ба ӯ як сесӯмаро медиҳад, ки писарак онро маоши аввалини меҳнатияш медонад, аммо ғайричашмдошт гӯшмоли падар ӯро хушёр мекунад.

“-Очаи Хол бачаҳояшро бе шавҳар, як худаш газида калон карда буд, мо ба ҳам ошно будем... ошнои ҷонӣ... якҷоя калон шудем...якҷоя рафтем...вақти қаҳтӣ як лаб нонро байни ҳам бе ҳеҷ ҷанҷол, як резгӣ-як резгӣ тақсим карда мехӯрдём... Ана баъд ҷанг сар шуд, ҳамроҳ рафтем, вале ман омадаму онҳо наомаданд...- Падарам кӯтоҳ – кӯтоҳ сурфида, гиряшро пеш мекунад.

-Очаи Холат, ҳоло дар афти ман чехраи писаронаш – Қодиру Собирро мебинад ва дар афти ту наберагони орзуияшро... Фаҳмидӣ? Ман, барои Очаи Хол Қодиру Собир ҳастам... ту наберааш..." [3,с.73]

Барои писараки бемодар очаи Хол ҳам модару ҳам бибӣ буд, ки гармии навозиши модаркалон ўро ба хонааш мебурд. Чун шаб фаро мерасид дар хона бо падараш, дар кулбаи эҳзон баробари дарди бемодарӣ кашидан, мушкилоти сардиرو бо бухории хонашон бартараф мекард. Нависанда манзараи ба бухорӣ алав кардану гармӣ бахшидани онро бисёр ҷолиб тасвир кардааст: “Дадоям дар печкаи дарозрӯяи чӯяни пешдаргирон – парахаҳо ва тарошаҳои кундаи зардолуро чалипо гузошта, дар ковокии онҳо газет дар мегиронад ва фурсате мегузашт, ё намегузашт аз карнайҳои бухорӣ, ки чун хартуми фил рӯ - рӯи сақфи хона кашола шуда, аз тирезачаи болодарӣ берун баромада буданд, нахуст калобаҳои сафеду сиёҳи чигилшудаи дуди оташ урроскунон дар ҳавои хираравшани ҳавлӣ гилеми патканда мешуданд, сипас, садои часар - чусури сӯхтани ҳезумчаҳо фазои хонаро пур карда, онро ончунон бо гармии ширгарм ба оғӯш мегирифтанд, ки мегуфтам ҳавои хонаамон аз кафи меҳрубону навозишомези дасти Очаи Хол нарму гарм шудааст ва сипас ин гармӣ, нахуст хунокии ҳавои хона, сипас мурғакҳои хунокиро аз танам чида мегирифт.” [3,с.72]

Барои инсон омӯхтани фалсафаи зиндагӣ ҳамеша ҷолиб аст. Воқеаҳои муҳит ба зеҳн таъсир мегузорад. Суолҳои зиёд инсонро мепечонад ва ў ҳамеша ҷӯеи посух аст. Ба қавли адабиётшинос Саидумрон Саидов услуби нигориши Анвар Мирзоҳакими Олим насри андеша аст ва равони инсонро таҳриқ медиҳад: “Хонанда дар навиштаҳои нависанда аз сужаву персонажҳо худаширо дармеёбад, бо қаҳрамонони асар ҳамнишинину ҳамнафас ва ҳамнаво мегардад, тавассути тасвир лаҳзаҳои зиндагиро пеши назараш чун навори филм бедор мекунад. Ин аст ҳунар ва матонати суханварӣ. Аслан рисолати кулли нависандагони соҳибтафаккур, соҳибназар, ва соҳибдили дунё, ки барои чи қалам фарсуданашонро медонанд аз баланд бардоштани маънавияти инсонҳо, дигар кардани назару ҷаҳонбинии тангу заиф, ба некиву накукори ҷалб кардани одамият иборат аст. Аз ин ҷост, ки барои хонандае, ки андешаманд асту фикр карда метавонад хондани осори фаразан Чингиз Айтматов барин нависандаи бузург ғайриоддӣ ва шавқовар аст. Анвар Мирзоҳакими Олим низ дар насри муосири тоҷик он мақомро соҳиб гаштааст ва нигоштаҳои ў дари адабиёти муосири ҷаҳонро мекӯбад.” [13]

Ба ҳамин мазмун профессор, адабиётшинос Матлубаи Мирзоюнус зимни таҳқиқи осори Анвар Мирзоҳакими Олим дар мақолаи худ “Дар бораи насри Анвар Олимов” ба хулоса омада, онро “насри психологии зеҳнгаро” номидааст. [8]

Соли 2015 маҷмӯи қиссаву ҳикояву тарҷумаҳои Анвар Мирзоҳакими Олим таҳти унвони “Бачаи лалмӣ” аз чоп баромад, ки дар сарсухани китоб шоири халқии Тоҷикистон Фарзона дар мавриди ҳунари нависандагии Анвар Мирзоҳакими Олим навишта буд: “Нависандае, ки мавриди назари мост, забоншиносу замоншиносу ҷаҳоншиносу равоншинос аст. Ӯ мӯътақид аст, ки миёни наср ва шеър бояд тафовуте чашмнамо бошад ва нависанда аз тасвири хаёл бояд ба воқеият кӯч бандад, сухан дар парда нагӯяд ва дардҳои иҷтимоиро бараҳна ба назаргоҳ гузорад, Ҳақиқати худрову ҳақиқати ҳаётро бидуни орояву перояҳои суварӣ боз намояд.” [6,с.3]

Насри солҳои 80-ум 90-ро насри таърихи рӯҳияи инсон метавон номид, ки нависандагоне, монанди Сайф Раҳимзоди Афардӣ, Муҳаммадзамони Солеҳ, Муҳаммадраҳими Сайдар, Муаззама ва чандеи дигар бо услуби ба худ хос онро ривоч додаанд. Анвар Олимроҳамметавон дар радифи он нависандагонинавҷӯвунавгӯномбар кард. Навиштаҳои Анвари Олим хосаанд. Вай дар мактаби насри устод Айниву Ҷалол Икромӣ, Пӯлод Толису Раҳим Ҷалил, Ҷумъа Одинаеву Фазлиддин Муҳаммадиев, Ӯрун Кӯҳзоду Сорбон, Саттор Турсуну дигарон обутоб ёфтааст. Аз назму насри классикии форсу тоҷик бархурдор гаштааст. Аз навиштаҷоти суханварони Русияву Ғарб илҳом гирифтааст. Ин омилҳо дар пайвастагӣ бо истеъдоди фитрии нависанда ба вай имкон фароҳам оварданд, ки сабку услуби хоси худаширо дарёбад. Дар эҷодиёти Анвар Мирзоҳакими Олим фалсафаи зиндагии инсон дар меҳвари тавачҷуҳи нависанда қарор дорад. Ӯ бо забони фасеҳ, калимаву иборасозии ҷолиб, истифодаи калимаҳои навсохту ибораҳои классикӣ, тасвирҳои мӯшикофона чехраи ҳар як қаҳрамонашро кушода, онро ба хонандааш рӯнамоӣ кардааст. Муаллиф бо масъалагузориҳои худ тавассути қиссаву ҳикояҳояш ба бузургтарин муаммоҳои зиндагӣ посух ҷуста, бо истифода аз хаёлпардозии рангин ва забони шево нозуктарин ҳиссиёти инсониро ба ҷунбиш овардааст. Бо вучуди он ки дар бораи эҷодиёти Анвар Мирзоҳаким Олим мақолаҳои пароканда навишта шудааст то ҳол осораш аз назари нақд сухансанҷӣ, меъёрҳои адабии давр мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ мавзӯи мазкур аз назари таҳқиқ тоза ва саривақтист ва ҳаллу фасли он имкон

фароҳам меорад, ки дар шинохти ҳунари нависандагӣ ва арзишҳои адабии осори Анвар Мирзоҳаким Олим саҳифаи тозае боз гардад.

Пайнавишт:

1. Абдухолиқи Набавӣ. Чусторҳо ва ибтикорот дар наср, Душанбе, Адиб, 2009.
2. Анвар Мирзоҳакими Олим. Бачаи лалмӣ, Хуҷанд, нашриёти “Ношир”, 2015, 156с.
3. Анвар Мирзоҳакими Олим. Вақти гули зардолу, Хуҷанд, матбааи “Тоҷпринт”, 2017.
4. Анвар Мирзоҳакими Олим. Моҳмомо, матбааи “Тоҷпринт”, 2016.
5. Анвар Мирзоҳакими Олим. Дар ломакон, матбааи “Нури маърифат”, Хуҷанд, 2019.
6. Анвар Мирзоҳакими Олим. Бачаи лалмӣ, нашриёти “Ношир”, Хуҷанд, 2015
7. Аҳмадҷони Раҳматзод. “НАВИСАНДАИ АСИЛУ МУҚТАДИР” (Назари иҷмолие ба эҷодиёти Анвар Мирзоҳакими Олим), Хуҷанд, маҷаллаи “Паёми Суғд”, с.2020.
8. Матлубаи Мирзоюнус. Дар бораи насри Анвар Олим, Паёми Суғд, 2020
9. Мирзо Насриддин. Шиносой бо Анвар Мирзоҳакими Хуҷандӣ, Адабиёт ва санъат, с.2020
10. Муҳаммадҷон Шукуров. Диди эстетикӣ халқ ва насри реалистӣ, нашриёти “Ирфон”, Душанбе, с1973.
11. Муҳаммадҷон Шукуров. Паҳлуҳои тадқиқи бадеӣ, “Ирфон”, Душанбе, с1976.
12. Равшани Махсумзод. Ранҷи расми инсоншиносӣ (муқаддима ба мутахаби осори Саттор Турсун) Душанбе, Адиб, 2013.
13. Саидумрон Саидов. Устои сохибқалам ва нависандаи нотақрор, Хуҷанд, 2019.

